

HANTAVÍRUS: DESAFIOS NO CONTROLE DA SÍNDROME CARDIOPULMONAR NA REGIÃO AMAZÔNICA

Luciana Viana Muniz - Universidade Federal do Maranhão - lv.muniz@discente.ufma.br

Ana Clara Ramos Barros - Universidade Federal do Maranhão - ana.crb@discente.ufma.br

Camila Oliveira de Sousa - Universidade Federal do Maranhão - camila.os@discente.ufma.br

Pedro Victor Almeida Nascimento - Universidade Federal do Maranhão - pedro.van@discente.ufma.br

Matheus Gabriel Monteles da Silva - Universidade Federal do Maranhão -
monteles.matheus@discente.ufma.br

Rossana Vanessa Dantas de Almeida Marques - Universidade Federal da Paraíba -
rossana.marques@ufma.br

INTRODUÇÃO: A hantavirose manifesta-se em humanos como uma síndrome cardiopulmonar (SCPH) e é considerada um problema significativo devido às suas elevadas taxas de letalidade. Os fatores de risco para infecção humana incluem o contato direto com sangue, saliva e dejetos de roedores hospedeiros, que são favorecidos pela atividade agrícola e recreativa. **OBJETIVOS:** Identificar as formas de transmissão do Hantavírus, bem como os fatores de risco preponderantes para infecção em populações que habitam áreas endêmicas, como a Amazônia. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura utilizando a base de dados PubMed, com os descritores “Hantavirus”, “brazil” e “prevention”, combinados com o operador booleano “AND”. Foram encontrados 12 artigos e selecionados 5 com base nos critérios de inclusão: literatura dos últimos 5 anos relacionada ao objetivo da pesquisa. **RESULTADOS:** Há indícios de que a expansão agrícola influencia diretamente o risco de infecção por hantavírus no Brasil, pois percebe-se aumento significativo conforme a expansão de fronteiras. A conversão de áreas nativas em plantações, especialmente de cana-de-açúcar, eucalipto e milho, está associada a um aumento do risco de SCPH. Tais mudanças promovem interações mais frequentes entre humanos e roedores infectados, e os biomas que referem maior risco em termos das doenças são Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. A presença de roedores em áreas habitadas por humanos, como casas, celeiros e campos, aumenta o risco de exposição ao vírus, bem como o manuseio de materiais contaminados sem proteção adequada. Uma população muito vulnerável à SCPH são os indígenas, pois se encontram próximos de plantações agrícolas e interagem mais com os vetores, além disso, possuem casas tradicionalmente de madeira que contribuem para maior interação, tornando-os até 5 vezes mais suscetíveis que outras populações. **CONCLUSÃO:** Os casos de hantavírus são frequentemente fatais, portanto, programas de monitoramento devem ser continuamente fortalecidos para que potenciais surtos sejam evitados, sobretudo nas áreas do chamado Arco Amazônia do Desmatamento.

PALAVRAS-CHAVE: Hantavírus; Transmissão; Amazônia.

REFERÊNCIAS:

Min KD, Kim H, Hwang SS, Cho S, Schneider MC, Hwang J, Cho SI. Protective effect of predator species richness on human hantavirus infection incidence. *Sci Rep.* 2020 Dec 10;10(1):21744. doi: 10.1038/s41598-020-78765-6. PMID: 33303876; PMCID: PMC7728771.

Terças-Trettel ACP, de Melo AVG, de Oliveira RC, Guterres A, Fernandes J, Pereira LS, Atanaka M, Espinosa MM, Teixeira BR, Bonvicino CR, D'Andrea PS, de Lemos ERS. Orthohantavirus Survey in Indigenous Lands in a Savannah-Like Biome, Brazil. *Viruses.* 2021 Jun 11;13(6):1122. doi: 10.3390/v13061122. PMID: 34207939; PMCID: PMC8230715.

Moirano G, Botta A, Yang M, Mangeruga M, Murray K, Vineis P. Land-cover, land-use and human hantavirus infection risk: a systematic review. *Pathog Glob Health.* 2024 Jul;118(5):361-375. doi: 10.1080/20477724.2023.2272097. Epub 2023 Oct 24. PMID: 37876214; PMCID: PMC11338209.

Mello JHF, Muylaert RL, Grelle CEV. Hantavirus Expansion Trends in Natural Host Populations in Brazil. *Viruses.* 2024 Jul 17;16(7):1154. doi: 10.3390/v16071154. PMID: 39066316; PMCID: PMC11281686.

Muylaert RL, Sabino-Santos G Jr, Prist PR, Oshima JEF, Niebuhr BB, Sobral- Souza T, Oliveira SV, Bovendorp RS, Marshall JC, Hayman DTS, Ribeiro MC. Spatiotemporal Dynamics of Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome Transmission Risk in Brazil. *Viruses*. 2019 Oct 31;11(11):1008. doi: 10.3390/v11111008. PMID: 31683644; PMCID: PMC6893581.